

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ И ПОСЛОВИЦАХ

Абдуллаева Санобар Бахриллаевна

(PhD) доктор философии по филологическим наукам

Самаркандский государственный институт иностранных языков

Email: sanobar-abdullaeva@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17381785>

Аннотация. Статья посвящена исследованию узбекских фразеологических единиц и пословиц, отражающих материальное положение человека и его социальный статус. В работе рассматриваются устойчивые выражения, которые формировались на протяжении веков и сохранили в себе культурно-историческую память народа. Автор акцентирует внимание на том, что пословицы и идиомы не только иллюстрируют бытовые реалии, но и выполняют функцию нравственного и социального регулирования, выступая своеобразным «эхом веков». Исследование демонстрирует, что узбекские пословицы и фразеологизмы тесно связаны с аграрным укладом и менталитетом народа, где земля и труд являются основой благополучия. Выявляется глубокая взаимосвязь между языковыми единицами и национальной культурой, подтверждающая ценность паремиологического фонда как источника изучения мировоззрения и духовных ориентиров узбекского общества.

Ключевые слова: фразеологизмы, пословицы, материальное положение, социальный статус, культура.

Annotatsiya. Maqola insonning moddiy ahvoli va ijtimoiy mavqeni aks ettiruvchi o‘zbek frazeologik birliklari hamda maqollarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Asarda asrlar davomida shakllangan va xalqning madaniy-tarixiy xotirasini saqlab qolgan barqaror ifodalar ko‘rib chiqiladi. Muallif maqollar va idiomalar nafaqat turmush realiyalarini tasvirlabgina qolmasdan, balki axloqiy va ijtimoiy tartibga solish vazifasini ham bajara olishini, o‘ziga xos asrlar sadosi sifatida xizmat qilishini alohida ta’kidlaydi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek maqollari va frazeologizmlari xalqning agrar turmush tarzi va mentaliteti bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, er va mehnat farovonlikning asosi hisoblanadi. Til birliklari va milliy madaniyat o‘rtasidagi chuqur o‘zaro bog‘liqlik ochib beriladi hamda paremiologik fond o‘zbek jamiyatining dunyoqarashi va ma’naviy yo‘nalishlarini o‘rganishda muhim manba ekani tasdiqlanadi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, maqollar, moddiy ahvol, ijtimoiy mavqe, madaniyat.

Abstract. The article is devoted to the study of Uzbek phraseological units and proverbs that reflect a person’s material condition and social status. The work examines stable expressions that have been formed over centuries and have preserved the cultural and historical memory of the people. The author emphasizes that proverbs and idioms not only illustrate everyday realities but also perform the function of moral and social regulation, serving as a kind of “echo of the ages.” The study demonstrates that Uzbek proverbs and phraseological expressions are closely connected with the agrarian way of life and the mentality of the people, where land and labor are the foundation of prosperity. A deep interrelation between linguistic units and national culture is revealed, confirming the value of the paremiological fund as a source for studying the worldview and spiritual guidelines of Uzbek society.

Key words: phraseological units, proverbs, material condition, social status, culture.

Материальное положение человека является одним из главных показателей социального статуса человека. Среди узбекских фразеологических оборотов и

пословиц имеется множество выражений, демонстрирующих финансовый уровень личности. Они отражают национально-культурные и духовные ценности, ментальность узбекского народа.

Узбекский народный поэт Э. Вохидов отмечает, что мудрые изречения и пословицы — это эхо веков, вечный призыв, пробуждающий чувство сопричастности с далёким прошлым, мост между эпохами.

Выражение *ko‘zini moy bosib ketibdi* (глаза покрыты маслом) употребляется, когда человек становится богатым, зажиточным, достигает высоко общественного положения. В это время некоторые люди меняются, становясь высокомерными, кичливыми, «забывают» о друзьях, родственниках, или делают вид, что не знакомы. Существительное «ko‘z» переводится с узбекского языка «глаз», в контексте идиомы символизирует восприятие и отношение к людям, существительное «moy» подразумевает «масло» - главный ингредиент любого блюда узбекской кухни. В узбекской культуре, как и в некоторых других культурах, масло ассоциируется с материальными благами и изобилием, а также высоким статусом. Вербальное сочетание «bosib ketmoq» означает «покрыть», «залить», «наполнить». В целом, анализируемая идиома концептуализирует изменение личности под воздействием экономического достатка.

Пословица *borida chora-chora, yo‘g‘ida banda bechora* высмеивает человека, который расточает то, что имеет, и становится беспомощным, когда все растратил. Выражение обладает структурой сложносочиненного предложения, где значения предложений противопоставлены друг другу лексемами «borida- yo‘g‘ida» (когда имеется - когда не имеется). «chora» переводится с узбекского – «большая чаша» или «таз» для пищевых продуктов, «chora-chora» подразумевает множественность благ, ресурсов. «banda» обозначает «человек», «раб божий», «bechora» - «бедный», «беспомощный».

Фраза *ko‘rmaganning ko‘rgani qursin* метафорически используется как горькая ирония по отношению к высокомерным людям, которые, достигнув небольшого богатства или успеха, забывают своё прежнее жалкое положение забывают о своем прежнем плачевном состоянии, раздуваются и зазнаются, теряют голову, игнорируют окружающих и показывают их «кончиком пальца». Причастие «ko‘rmaganning» обозначает «не видевший», «не знающий» и символизирует бедность, ничтожное прошлое, причастие «ko‘rgani» - «увиденное», «приобретенное», т.е. неожиданное приобретение, богатство, успех. Глагол «qursin» интерпретируется «пусть пропадет», «пусть исчезнет». В русском варианте зафиксирована идиома *из грязи в князи*. Идиома выполняет роль социального осуждения «пусть пропадет его удача, раз она сделала его таким заносчивым».

Выражение *ko‘rpannga qarab oyoq uzat* переводится «протягивай ноги в соответствии со своим одеялом». Другими словами, делай то, что под силу твоим возможностям, ресурсам, состоянию. Существительное «ko‘gra» обозначает национальное стеганное хлопковое одеяло, а в контексте идиомы символизирует материальное состояние, существительное – соматизм «oyoq» переводится ноги и подразумевает потребности и желания человека. Деепричастие «qarab» означает «смотря на», «учитывая», оно выполняет роль ограничителя – «учитывать рамки, пределы». Глагол «uzatmoq» - «протягивать», протягивание ног символизирует реализацию желаний, использование ресурсов. Из анализа видно, что идиома призывает реалистично соизмерять свои действия и амбиции с имеющимися средствами, осуждая излишества и неумеренность.

Пословица *baliq cho‘mar erni izlaydi, odam unar erni izlaydi* переводится «рыба ищет мелководье, человек ищет плодородную землю». Выражение имеет структуру сложносочиненного предложения, оно основано на параллелизме. Первая часть описывает естественное стремление зоонима «рыбы», а вторая – аналогичное стремление человека. Когнитивная схема строится на поиске подходящей среды обитания. Пословица отражает аграрную культуру узбекского народа: плодородная земля – главный источник благополучия. Демонстрируя гармонию природы и человеческой деятельности, народная мудрость сравнивает инстинктивное поведение животного и сознательный выбор человека.

Фраза *yomg‘ir – mardikorning dushmani* интерпретируется «дождь – враг поденщика». Известно, что в прошлом (и до сих пор) тех, кто нанимался на работу на короткий срок (один или несколько дней), называли «mardikor» (поденщик). Они каждый день ходили на рынок труда, находили работу и зарабатывали себе на жизнь. Упомянутая поговорка появилась потому, что в дождливые дни поденщики редко ходили на рынок, и в результате оставались без работы, а значит, без денег и ресурсов.

Пословичное выражение *bozordan bir boy chiqmaydi, bir – qado* подразумевает жадность к деньгам и богатству. В буквальном переводе означает «с базара не выйдет один богач, один – нищий. В выражении имеется ввиду, что богатый купец не уходит с рынка до вечера, надеясь получить ещё немного прибыли. Он держит свою лавку открытой до наступления сумерек, а то и вовсе продолжает бродить. Нищий не уходит с рынка до вечера, надеясь получить ещё один кусок хлеба. «bozor» (базар) в узбекской культуре место социального взаимодействия, место, где можно заработать. Лексемы «boy- qado» (богатый-нищий) демонстрируют противопоставление. Нищий борется с голодом, а богатый не насытится деньгами и богатством. Пословица осуждает богачей, которые думают лишь о деньгах, но не способны быть великодушными.

Проведённое исследование показало, что узбекские пословицы и фразеологические выражения, связанные с материальным положением человека, представляют собой не только отражение социально-экономической реальности, но и важный элемент национальной культуры. Через символику предметов быта, явлений природы и повседневного опыта в языке закрепились модели, формирующие мировоззрение и ценностные ориентиры общества.

Фразеологизмы и пословицы ярко демонстрируют, как в народной мудрости оцениваются труд, бережливость, умеренность и скромность, а также осуждаются жадность, расточительство и высокомерие. Они выполняют не только коммуникативную функцию, но и воспитательную, формируя моральные нормы и социальное поведение.

Особое значение имеет то, что анализируемые единицы языка тесно связаны с аграрным укладом, для которого плодородная земля и результаты труда являются основой благополучия. Таким образом, паремиологический фонд узбекского языка отражает не только материальную, но и духовную культуру народа, закрепляя устойчивые представления о социальной справедливости и нравственном идеале.

Подводя итог, можно сказать, что пословицы и фразеологические выражения о материальном положении человека служат ценным источником для понимания национальной ментальности, исторического опыта и духовных ориентиров узбекского общества.

Список литературы:

1. Содикова М. Қисқача ўзбекча- русча мақол- маталлар луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993.- 95б.
2. Шомақсудов Ш., Шорахмедов Ш. Маънолар маҳзани. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2001. – 448 б.
3. Шомақсудов Ш., Шорахмедов Ш. Нега шундай деймиз: Ўзбек мақолларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриети, 1987. – 352 б.